

УДК 617.735-002-02:616.379-008.64

METABOLIK SINDROMDAGI JINSIY DIMORFIZMLAR

Juraeva Gulruh Bafoeva

Buxoro davlat tibbiyot instituti

gjuraeva57@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-4198-7016>

Аннотация. O'nlab yillik tadqiqotlarga qaramay, metabolik xavf omillari etarlicha o'rganilmagan. Bir nechta tadqiqotlar ko'rsatadiki bu jins kasallikdagi metabolik o'zgarishlar ta'sirini o'zgartirishi mumkin. Jinsiy farqni o'rganish o'zgarishlar va aloqalarning asosiy metabolik sindromini aniqlashga yordam beradi. Shuningdek, biz metabolik sindromning alohida tarkibiy qismlarining jinsiy farqlar bilan o'zaro bog'liqligini ushbu sohada tadqiqotlar etishmasligi tufayli ko'rib chiqdik. Bundan tashqari, biz metabolik sindrom yoki alohida komponentlar bu farqlarga qanday olib kelishining etiologik mexanizmlari haqidagi hozirgi tushunchani ham umumlashtirdik. Bunday uyushmalar to'g'risidagi ma'lumotlarning ko'payishi bilan metabolik sindromni rivojlanish xavfi bo'lgan bemorlarni aniqlash muhim bo'lishi mumkin.

Калит so'zlar: metabolik sindrom, jinsiy dimorfizmlar.

Аннотация. Несмотря на десятилетия исследований метаболические факторы риска изучены недостаточно. Немногие исследования считают, что пол может модифицировать влияние вариантов метаболических изменений заболевания. Исследование половых взаимодействий может помочь выяснить лежащую в основе метаболического синдрома изменений и связей. Мы также рассмотрели связь отдельных компонентов метаболического синдрома с половыми различиями из-за недостатка исследований в этой области. Кроме, мы также обобщили текущее понимание этиологических механизмов того, как метаболический синдром или отдельные компоненты приводят к этим различиям. С увеличением количества данных о таких ассоциациях может быть важно выявить

пациентов, которые подвержены риску развития метаболического синдрома, поскольку быстрое лечение и вмешательство могут потенциально снизить риск развития определенных изменений организма.

Ключевые слова: метаболический синдром, половые диморфизмы.

Kirish. Menopauzadan keyin ayollarda insulin qarshiligi va metabolik sindrom xavfi ortadi, bu aylanma triglitseridlar va past zichlikdagi lipoproteinlarning ko'payishi va yuqori zichlikdagi lipoproteinlarning kamayishi bilan bog'liq. Gonadotropik gormon 2-toifa diabetga chalingan ayollarda glisemik nazoratga foydali ta'sir ko'rsatadi. Ayollarda buyrak kasalligi bir xil yoshdagi erkaklarga qaraganda pastroq va tuxumdon gormonlarining yo'qolishi buyrak shikastlanishini tezlashtiradi deb o'ylashadi. Tadqiqotlar menopauzaning diabetik nefropatiya va metabolik sindromning boshlanishi va rivojlanishiga ta'sirini o'rganib chiqdi.

Tadqiqotning maqsadi. Jinslarning o'zaro ta'siri haqidagi ma'lumotlarni umumlashtirish metabolik sindromning etiologiyasi, menopauzaning diabetik nefropatiyaning rivojlanishiga ta'sirini o'rganish uchun streptozototsin ishlatilgan hayvonlarda diabetni qo'zg'atish uchun, perimenopoz paytida yoki menopauzadan 2 hafta o'tgach.

Tadqiqot materiallari va usullari. Adabiy sharhni o'tkazishda so'nggi 10 yil ichida PubMed va eLIBRARY qidiruv tizimlarining resurslaridan foydalanilgan. Ushbu adabiy sharhda klinik va eksperimental bazani o'z ichiga olgan maqolalar ishlatilgan ushbu tahlil uchun biz eng zamonaviy masalalar bo'yicha dalillarga asoslangan eksperimental va klinik bazani o'z ichiga olgan maqolalardan foydalanganmiz jinsiy dimorfizmlarda metabolik sindromning epidemiologiyasi, etiologiyasi va patogenezi.

Natijalar. Menopoz davrida diabetning paydo bo'lishi tsiklik diabetik sichqonlar va perimenopozal diabetga chalingan sichqonlarga qaraganda qonda glyukoza miqdorining oshishiga olib keldi. Diabetik buyrak kasalligi baholandi va menopauzadagi diabetga chalingan ayollarda buyrak proliferatsiyasi va

gipertrofiyasi tsiklik diabetga chalingan ayollarga nisbatan sezilarli darajada oshdi. Menstruatsiyadan keyin diabetik nefropatiyaning jadal rivojlanishi bilan bog'liq genlarni aniqlash uchun genlar massivini o'rganish ishlatilgan va menopauzali diabetga chalingan ayollarda buyrak proliferatsiyasi va gipertrofiyasi tsiklik diabetga chalingan ayollarga nisbatan sezilarli darajada oshgan. Menstruatsiyadan keyin diabetik nefropatiyaning jadal rivojlanishi bilan bog'liq genlarni aniqlash uchun genlar massivini o'rganish ishlatilgan va menopauzali diabetga chalingan ayollarda buyrak proliferatsiyasi va gipertrofiyasi tsiklik diabetga chalingan ayollarga nisbatan sezilarli darajada oshgan. Menstruatsiyadan keyin diabetik nefropatiyaning jadal rivojlanishi bilan bog'liq genlarni aniqlash uchun genlar massivini o'rganish ishlatilgan va menopauzali diabetga chalingan ayollarda buyrak proliferatsiyasi va gipertrofiyasi tsiklik diabetga chalingan ayollarga nisbatan sezilarli darajada oshgan. Gen massivini o'rganish hayzdan keyin diabetik nefropatiyaning jadal rivojlanishi bilan bog'liq genlarni aniqlash uchun ishlatilgan [1]. Ushbu tadqiqotning muhim kuzatuv shundaki, sarkopeniya bilan og'rigan odamlarda metabolik sindrom normal mushak massasi bo'lgan odamlarga qaraganda yuqori bo'lgan. Yosh, jins, bo'y va metabolik va tegishli kabi mumkin bo'lgan buzilish omillariga moslashtirilgandan so'ng salomatlik bilan xulq-atvor omillari, I sinf sarkopeniyasida metabolik sindrom xavfi 2,43 baravar, II sinf sarkopeniyasida esa 2,69 baravar yuqori bo'lgan. Lu va boshqalar sarkopeniya bilan og'rigan guruhda metabolik sindrom xavfi normal guruhga nisbatan 1,98 baravar yuqori ekanligini ko'rsatdi, bu bizning ma'lumotlarimizga mos keladi. Qizig'i shundaki, hozirgi tadqiqot sarkopeniya holati ayollarda metabolik sindrom bilan erkaklarnikiga qaraganda kuchliroq bog'liqligini aniqladi. Mumkin bo'lgan tuzatishdan keyin aloqa saqlanib qoldi aralash o'zgaruvchilar, bu bizning tadqiqotimizning ahamiyatini tasdiqladi. Jinsiy farqlarni bir nechta mumkin bo'lgan tushuntirishlar bilan izohlash mumkin. Birinchidan, tolalarning tarqalishi va turi skelet mushaklari erkaklar va ayollarda farq qiladi, bu metabolik sindromni

rivojlanish xavfiga ta'sir qilishi mumkin. Mesinovich va boshqalar mushaklarning funksiyasi va sifati metabolik sindrom bilan bog'liqligini ko'rsatdi. Shunday qilib, mushaklarning har xil turlari va sifati metabolik sindrom va sarkopeniya o'rtasidagi bog'liqlikdagi jinsiy farqlarga ta'sir qilishi mumkin [2]. Metabolik sindromning tarqalishini baholash va uning yurak-qon tomir omillarini aniqlash uchun 2009-2010 yillarda Xitoyning shimoli-sharqidagi 18 yoshdan 74 yoshgacha bo'lgan 15 477 nafar katta yoshli shahar aholisining vakillik namunasi tanlab olindi. Metabolik sindrom tashxisi milliy xolesterin ta'lim dasturi tomonidan belgilangan mezonlarga asoslangan edi. Metabolik sindromning umumiy tarqalishi 27,4% ni tashkil etdi (erkaklar 27,9% va ayollar 26,8%). Ko'p faktorli logistik regressiya tahlili shuni ko'rsatdiki, ta'limning yuqori darajasi va oilaning yuqori daromadi erkaklarda metabolik sindromning yuqori tarqalishi bilan bog'liq, ammo ayollarda metabolik sindromning past tarqalishi bilan bog'liq. Yuqori jismoniy faollik erkaklarda metabolik sindrom tarqalishining pasayishi bilan bog'liq (tuzatilgan koeffitsient nisbati((sosh) = 0,88; 95% ishonch oralig'i(CI) 0,79–0,99), ammo ayollarda metabolik sindromning (sosh) ko'payishi bilan bog'liq. = 1,14, 95% CI: 1,00–1,29). Asosiy oziq–ovqat mahsuloti sifatida guruch bilan solishtirganda, pishirilgan bug'doy mahsulotlari erkaklarda (sosh = 0,72, 95% CI: 0,58-0,90) va ayollarda (sosh = 0,72, 95% CI: 0,56) metabolik sindromning past tuzatilgan ehtimoli bilan bog'liq edi. –0,92). Xulosa qilib aytganda, metabolik sindrom Xitoyning shahar joylarida keng tarqalgan va xavf omillari va metabolik sindromning tarqalishi o'rtasidagi munosabatlarda jinsiy heterojenlik mavjud. 95% CI: 1,00–1,29). Asosiy oziq–ovqat mahsuloti sifatida guruch bilan solishtirganda, pishirilgan bug'doy mahsulotlari erkaklarda (sosh = 0,72, 95% CI: 0,58-0,90) va ayollarda (sosh = 0,72, 95% CI: 0,56) metabolik sindromning past tuzatilgan ehtimoli bilan bog'liq edi. –0,92) [3]. Jinsiy farqlar mavjudligini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlarda yallig'lanish holati va metabolik holat o'rtasida sindromda CRP ko'proq ekanligi kuzatildi ayollarda metabolik sindrom bilan

chambarchas bog'liq yuqori darajadagi bemorlarni o'z ichiga olgan Ahonen tadqiqotining natijalariga mos keladigan erkaklar qon bosimi. Bundan tashqari, ularning natijalari CRP darajasida gender farqlari yo'qligini ko'rsatdi metabolik sindromga ega bo'lmagan shaxslar, ammo CRP darajasi metabolik sindromli erkaklarda sezilarli darajada past, metabolik sindromli ayollarga qaraganda [4]. B retinal qon tomir kalibrini o'rganish oldin va T1D bilan og'rigan o'spirinlarda balog'at yoshidan keyin. Jinsiy dimorfizm aniq: ayollarda arteriolyar qon tomirlari murakkabroq edi va erkaklarnikiga qaraganda oddiyroq venulyar tarmoq, ikkala naqsh ham ilgari bo'lgan mikrovaskulyar asoratlarning katta xavfi bilan bog'liq, ammo hozirgi tadqiqot ushbu assotsiatsiyalarni takrorlay olmadi, ehtimol, kichikroq namuna hajmi tufayli. Ayollar ham retinopatiya xavfi mavjud. Retinal tomir geometriyasi o'rganish uchun noyob imkoniyatni taqdim etadi va mikrosirkulyatsion kanaldan asoratlarni kuzatish va o'smirlarda erta skrining imkoniyatini ochadi klinik ko'rinishlarning oldini olish uchun diabet mikrovaskulyar asoratlari [5]. Diabetik buyrak kasalligi va metabolik sindromdan tashqari, premenopozal ayollar ham gipertoniya va qon tomirlaridan himoyalangan. Biroq, menopauzadan keyin yurak-qon tomir kasalliklarining chastotasi va zo'ravonligi sezilarli darajada oshadi. Gormon terapiyasining (HT) ta'siri bo'yicha dastlabki kuzatuv tadqiqotlari postmenopozal ayollarda kasallik xavfining pasayishi estrogenlarning koronar arteriya kasalligiga (SAPR) himoya ta'sirini tasdiqladi. Natijada, 20-asrning ikkinchi yarmida ayollarda HTDAN foydalanish ko'paygan [6]. Menopauzadan keyin ayollarda insulin qarshiligi va metabolik sindrom xavfi ortadi, bu aylanma triglitseridlar va past zichlikdagi lipoproteinlarning ko'payishi va yuqori zichlikdagi lipoproteinlarning kamayishi bilan bog'liq. HT 2-toifa diabetga chalingan ayollarda glisemik nazoratga foydali ta'sir ko'rsatadi. Ayollarda buyrak kasalligi bir xil yoshdagi erkaklarga qaraganda pastroq, tuxumdon gormonlarining yo'qolishi buyrak shikastlanishini tezlashtiradi deb ishoniladi. Menopozning VCD modeli menopauzaning diabetik nefropatiya va

metabolik sindromning boshlanishi va rivojlanishiga ta'sirini o'rganish uchun ishlatilgan. Birinchidan, menopauzaning diabetik nefropatiya rivojlanishiga ta'sirini o'rganish uchun biz perimenopoz paytida yoki menopauzadan 2 hafta o'tgach, VCD bilan davolangan hayvonlarda diabetni qo'zg'atish uchun streptozototsindan foydalandik. Menopoz davrida diabetning paydo bo'lishi quyidagilarga olib keldi tsiklik diabetik sichqonlar va perimenopozal diabetga chalingan sichqonlarga nisbatan qonda glyukoza miqdori yuqori. Diabetik buyrak kasalligi baholandi va menopauzadagi diabetga chalingan ayollarda buyrak proliferatsiyasi va gipertrofiyasi tsiklik diabetga chalingan ayollarga nisbatan sezilarli darajada oshdi. Genlar qatorini o'rganish bilan bog'liq genlarni aniqlash uchun ishlatilgan hayzdan keyin diabetik nefropatiyaning jadal rivojlanishi va buyrak proliferatsiyasi va gipertrofiyasi menopauzali diabetga chalingan ayollarda tsiklik diabetga chalingan ayollarga nisbatan sezilarli darajada oshdi. Menstruatsiyadan keyin diabetik nefropatiyaning jadal rivojlanishi bilan bog'liq genlarni aniqlash uchun genlar massivini o'rganish qo'llanildi va buyrak proliferatsiyasi va gipertrofiyasi qandli diabet bilan og'rikan ayollarda sezilarli darajada oshdi. Menstruatsiyadan keyin diabetik nefropatiyaning jadal rivojlanishi bilan bog'liq genlarni aniqlash uchun genlar massivini o'rganish qo'llanildi va buyrak proliferatsiyasi va gipertrofiyasi qandli diabet bilan og'rikan ayollarda sezilarli darajada oshdi. Gen massivini o'rganish hayzdan keyin diabetik nefropatiyaning jadal rivojlanishi bilan bog'liq genlarni aniqlash uchun ishlatilgan[7].

Xulosa. Adabiy sharhdan ko'rinib turibdiki, metabolik sindrom jinsiy farqlar, tanadagi jinsiy o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq va jinsiy farqlarni o'rganish metabolik sindrom va gender farqlari o'rtasidagi munosabatlarni topishga imkon beradi, bu tanadagi metabolik o'zgarishlarni o'z vaqtida tashxislash va o'z vaqtida boshlash imkonini beradi.davolash jarayonlari.

Adabiyotlar ro'yxati

1. H. L. Brooks, D. P. Pollow, and P. B. Hoyer The VCD Mouse Model of Menopause and Perimenopause for the Study of Sex Differences in Cardiovascular Disease and the Metabolic Syndrome/PHYSIOLOGY 31: 250–257, 2016. Published June 1, 2016; doi:10.1152/physiol.00057.2014
2. Park, C.-H.; Do, J.G.; Lee, Y.-T.; Yoon, K.J. Sex Difference in Cutoff and Prevalence of Sarcopenia among 300,090 Urban Korean Population: Association with Metabolic Syndrome. *Medicina* 2022, 58, 1361. <https://doi.org/10.3390/medicina58101361>.
3. Qing-Bin Song, Yang Zhao, Yu-Qin Liu, Jian Zhang, Shi-Jie Xin and Guang-Hui Dong. Sex difference in the prevalence of metabolic syndrome and cardiovascular-related risk factors in urban adults from 33 communities of China: The CHPSNE study. sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1479164114562410 dvr.sagepub.com
4. Lai *et al.* Sex difference in the association of metabolic syndrome with high sensitivity C-reactive protein in a Taiwanese population *BMC Public Health* 2010, 10:429 <http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/429>
5. Paul Benitez-Aguirre, Maria E. Craig, Helene G. Cass, Clare J. Sugden, Alicia J. Jenkins, Jie Jin Wang, Janine Cusumano, Lauren A. B. Hodgson, Kim Lee, Tien Yin Wong and Kim C. Donaghue. Sex Differences in Retinal Microvasculature Through Puberty In Type 1 Diabetes: Are Girls at Greater Risk of Diabetic Microvascular Complications?: *OVS j* January 2015 j Vol. 56 j No. 1 j 574 <https://iovs.arvojournals.org/> on 11/30/2018
6. Eva Gerdtz and Vera Regitz-Zagrosek. Sex differences in cardiometabolic disorders: *Nature medicine* | www.nature.com/naturemedicine
7. H. L. Brooks, D. P. Pollow, and P. B. Hoyer The VCD Mouse Model of Menopause and Perimenopause for the Study of Sex Differences in Cardiovascular Disease and the Metabolic Syndrome/PHYSIOLOGY • Volume 31 • July 2016 • www.physiologyonline.org